

27.^a edición

Boletín
SOCHIAS
2024/Q1

www.sochias.cl

asistente.sochias@gmail.com

[@sochias_cl](https://twitter.com/sochias_cl)

[@sochiascl](https://www.instagram.com/sochiascl)

Créditos: NASA, ESA, CSA, STScI

Mensaje de la directiva

Concluding only the first quarter of 2024 and coming back from some well-deserved summer holidays, we are happy to share many results achieved during the recent months thanks to the extreme effort of the astronomical community and present many upcoming activities/challenges that the community and we as a directive will welcome and face.

During the past few days, and throughout the entire Chile, various activities have taken place to celebrate the Astronomy Day, in its tenth anniversary, which required the very broad and heartfelt participation of the general public, authorities and the astronomical community, including SOCHIAS members and directive, who spoke together regarding the fundamental role of this science in Chilean research and society.

After SOCHIAS ordinary general assembly in November and considering the decisions taken together with the members and the ethics commission, we began a process of regularizing the annual fees (and especially the pending cases), any changes in member status, and re-organizing of the member lists and contact information.

During the last months of 2023, the SOCHIAS web page, and consequently many of the communication channels to and from members (e.g. mailing lists) worked intermittently and for this reason we had to unite in an extraordinary effort to manage the emergency and create a new and definitive solution that provides a lasting service to the community (and to the future directives).

As the current SOCHIAS directive we are entering the heart of the second year of our mandate, and we hope to be able to continue to hold a constructive dialogue between members and national and international astronomical communities. As a final remark, we cannot wait to see you (and many more astronomers and experts from the national and international communities) in Arica in November for the SOCHIAS XIX annual scientific meeting!

Virginia Cuomo

Secretaria

1 de abril de 2024

Concluyendo apenas el primer trimestre de 2024 y regresando de unas merecidas vacaciones de verano, estamos felices de compartir muchos resultados logrados durante los últimos meses gracias al esfuerzo extremo de la comunidad astronómica y presentar muchas actividades/desafíos que la comunidad y nosotros, como directiva, acogeremos y afrontaremos en el futuro próximo.

Durante los últimos días, y a lo largo de todo Chile, se llevaron a cabo diversas actividades para celebrar el Día de la Astronomía, en su décimo aniversario, que requirieron de la muy amplia y sentida participación del público general, autoridades y de la comunidad astronómica, incluidos los socios de SOCHIAS y de su directiva, quienes dialogaron sobre el papel fundamental de esta ciencia en la investigación y en la sociedad chilena.

Luego de la asamblea general ordinaria de SOCHIAS en noviembre y considerando las decisiones tomadas junto con los socios y la comisión de ética, iniciamos un proceso de regularización de las cuotas anuales (y especialmente de los casos pendientes), posibles cambios en la condición y tipología de membresía y reorganización de la listas de socios e información de contacto.

Durante los últimos meses de 2023, la página web de SOCHIAS, y en consecuencia muchos de los canales de comunicación hacia y desde los socios (por ejemplo, listas de correo) funcionaron de manera intermitente y por esta razón tuvimos que unirnos en un esfuerzo extraordinario para gestionar la emergencia y crear una nueva solución definitiva que proporcione un servicio duradero a la comunidad (y a las futuras directivas).

Como actual directiva de SOCHIAS, estamos entrando en el corazón del segundo año de nuestro mandato y esperamos poder continuar manteniendo un diálogo constructivo entre los socios/as y las comunidades astronómicas nacionales e internacionales. Como comentario final, ¡estamos ansiosos por vernos (y a muchos más astrónomos/as y expertos/as de las comunidades nacionales e internacionales) en Arica en noviembre para la XIX reunión científica anual de SOCHIAS!

ÍNDICE

Anuncios de la directiva:

1. Regularización cuotas
2. Beca Adelina Gutiérrez
3. Nuevos socios SOCHIAS
4. Estado de la página web y correos
5. Olimpiadas Nacionales 2024

Eventos y reuniones:

1. Reunión Anual SOCHIAS 2024
2. 10 Años Día de la Astronomía
3. Webinar “La Salud Mental es importante”
4. Convocatoria iniciativa PROVOCA
5. MAS cumple 10 años realizando ciencia de alto impacto

Anuncios externos:

1. Hallan tres diminutas nuevas lunas alrededor de Urano y Neptuno
2. Revelando los secretos de la formación estelar en Galaxias Espirales.
3. Lanzamiento del proyecto Ciencia Pública “Fósiles del Cosmos”
4. Testimonios alumnos extranjeros que cursan doctorados en el IA de la UC
5. CEPIA-UDEC visita Antártica

1. Eventos
2. Oportunidades

ANUNCIOS DE LA DIRECTIVA

1. REGULARIZACIÓN CUOTAS

Cómo fue determinado por la Asamblea Ordinaria de socios el pasado 24 de Noviembre 2023 y acordado anteriormente con el comité de ética en reunión del 10 de Octubre de 2023, este año haremos la renovación de la lista de miembros y condonación/repactación de deudas según el caso e interés.

Por esta razón que los socios que se encuentran atrasado con el pago de sus cuotas anteriores y/o en una situación de membresía irregular han recibido, durante los últimos días, un correo con la información detallada sobre el último pago y el monto adeudado (si corresponde).

La cuota anual para el 2024 fue determinada por la pasada Asamblea Ordinaria de socios y es de \$125.000 (3.4 UF a 1 de Enero de 2024) para los socios titulares y \$10.000 para los socios estudiantes.

Durante el proceso de regularización, es posible pagar las cuotas endeudadas y enviar actualizaciones (a través del enlace compartido por correo) sobre:

- Afiliación,
- correo electrónico de contacto,
- Cambio de categoría de socios,

Además, aquellos que adeuden más de un año de membresía serán suspendidos hasta su regularización en un plazo de 6 meses, a partir de hoy.

Después del envío del correo mencionado, hemos recibido una muy pronta respuesta por parte de varios socios. Específicamente, hemos recibidos, durante los últimos días, más de 50 actualizaciones de pagos, 10 actualizaciones de afiliación y 7 renunciaciones a la membresía.

Directiva de SOCHIAS

Asistentes conectados virtualmente en la Asamblea 2023

2. Beca Adelina Gutiérrez

Virginia Cuomo

Secretaria de SOCHIAS

La Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) busca apoyar la participación de estudiantes de Magíster y Doctorado en Astronomía, Astrofísica y áreas afines de instituciones chilenas en conferencias, escuelas científicas y pasantías, ya sea en Chile o en el extranjero, financiando viáticos, registros y/o pasajes aéreos a través de la Beca Adelina Gutiérrez SOCHIAS.

Es posible obtener más información en el siguiente enlace

<https://sochias.cl/area-de-socios/becas/>

o enviando un correo electrónico a secretaria.sochias@gmail.com - asistente.sochias@gmail.com

Durante el último período se han ofrecido tres llamados (Diciembre 2023, Enero 2024 y Marzo 2024) donde se han adjudicados 8 becas (el llamado de marzo aún se encuentra en fase de evaluación), la mayoría de las cuales para apoyar la participación en congresos y escuelas nacionales e internacionales y tres de las cuales para apoyar pasantías en universidades en el extranjero. El monto total asignado es de 5.830.000 CLP, financiado a través de los fondos GEMINI-ANID 32220005 adjudicados por SOCHIAS en el 2022 y Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile 2023 adjudicados en el 2023 .

En el último período se han adjudicado becas a:

Dic/23: Amrita Singh (UCh)

Dic/23: Daniela Barrios (UA)

Dic/23: Elisa Tau (ULS)

Ene/24: Eduardo Alfredo Arancibia Roja (UV)

Ene/24: Franco Camilo Piraino Cerda (UTSM)

Ene/24: Grace Angela Batalla Falcon (UDP)

Ene/24: Sebastián Ignacio Aguilar Castillo (UDEC)

Ene/24: Tatevik Mkrtychyan (UDP)

*Debido al proceso de actualización de la página web de SOCHIAS, y hasta nuevo aviso, las solicitudes para la beca Adelina se recibirán **sólo** a través de un formulario online que será distribuido por correo electrónico a todos/as los/as socios/as, al principio de cada mes. El próximo concurso (llamado de Abril) se abrirá al principio de Abril y el formulario de solicitud se enviará por correo electrónico en esa fecha.*

Por cualquier duda o sugerencia, comunicarse con secretaria.sochias@gmail.com y/o asistente.sochias@gmail.com

2. Beca Adelina Gutiérrez

Con la idea de que más estudiantes se motiven a postular a las becas Adelina Gutiérrez SOCHIAS, compartimos con ustedes los testimonios de tres estudiantes que fueron beneficiarias recientemente.

Testimonios

Grace Angela Batalla Falcon, UDP

"Soy Grace de la Universidad Diego Portales. Gracias a la beca Adelina pude asistir a una importante conferencia sobre Debris Disks en la Universidad de Arizona dónde presentaré el trabajo de laboratorio que hacemos en el Laboratorio de Polvo Cósmico, midiendo polvo de meteoritos. Junto a eso pude asistir a un crash-course de dos días previos a la conferencia en la misma Universidad. La facilidad del proceso de postulación y la pronta respuesta a semanas del congreso fueron crucial para poder asistir. Muy agradecida con la Beca Adelina Gutiérrez que ayuda a mostrar la astronomía que se realiza en Chile."

Sebastián Aguilar, UDEC

"Quiero agradecer a la beca Adelina Gutierrez por el apoyo en esta oportunidad de expandir mis horizontes y conocimientos. Actualmente estoy en la ciudad de Roma donde vengo a finalizar mi investigación de Magister y donde espero pueda generar nuevas conexiones para futuras investigaciones o colaboraciones dentro de mi área de interés. El apoyo de esta beca supone un aporte considerable para mi estadía en esta ciudad ya que los costos son generalmente elevados y mi estadía considera poco más de un mes en esta maravillosa ciudad. Además, la postulación es generalmente sencilla por lo que acceder a este tipo de apoyos se vuelve accesible para la comunidad."

Franco Camilo Piraino Cerda, UTSM

"Hola, soy Franco, estudiante de doctorado en ciencias físicas de la Universidad Técnica Federico Santa María, y en mi primer semestre en el programa, fui invitado a la reunión "CHANCES Science Team Meeting" que se llevó a cabo en La Serena entre el 15 y 19 de Enero de 2024. Asistir a esta reunión fue muy importante para mí, ya que tuve la oportunidad de dictar un charla sobre mi trabajo reciente sobre el cúmulo de A2670 y también participar en mesas de discusión y trabajo con colaboradores nacionales e internacionales importantes del survey CHANCES, incluyendo expertos en el tema de mi proyecto de tesis, por lo tanto agradezco mucho a SOCHIAS por la asignación de la beca Adelina, la cual me fue de mucha utilidad para poder costear mi viaje y estadía."

3. Nuevos socios SOCHIAS

Período 12/2023 a 03/2024

Titular

- **Pablo García**, NAOC, UCN
- **Mayte Alfaro**, UCen
- **Andrea Rojas**, UNAB

Estudiante

- **Ilaria Petralia**, UNAB
- **Franco Piraino**, UTSM
- **Tatevik Mkrtchyan**, UDP
- **Kristína Kallová**, UDP
- **Carolina Montecinos**, ULS
- **Mary Verdugo**, ULS
- **Nicolás Cristi**, PUC

Adjunto

- **Pamela Paredes Sabando**, Núcleo Milenio TITANS, UDEC

4. Estado de la página web y correos @sochias

Estamos en el proceso de diseño de la nueva web de SOCHIAS, en el intertanto hemos podido estabilizar el funcionamiento de la web actual en un nuevo servidor, dando continuidad a su uso. En ella es posible acceder a anuncios y a la Lista de Acceso a Tiempo Chileno (LATC), la cual se va actualizando a medida que se recibe la información correspondiente.

La nueva web, que esperamos compartir pronto con la comunidad, tendrá nuevas funcionalidades que buscan optimizar algunos procesos del quehacer de la sociedad, como es la postulación y evaluación de la Beca Adelina Gutiérrez, un portal privado para cada socio donde poder acceder de forma directa a la información propia del funcionamiento de SOCHIAS, una agenda común que presente los diferentes eventos científicos y fechas relevantes para la comunidad astronómica, entre otras. Esta nueva web la estamos desarrollando con la empresa *Ideagráfica*, quienes tienen experiencia en el desarrollo de sitios web para sociedades científicas.

Recordamos, que el sistema de comunicación masivo dentro de la comunidad, por medio de la lista de socios no está funcionando aún y será resuelto con el nuevo sistema de web. Hasta nuevo aviso les pedimos enviar la información a comunicar al correo asistente.sochias@gmail.com, para hacer reenvío de esta.

Directiva de SOCHIAS

5. Olimpiadas Nacionales 2024

Este año tenemos novedades sobre las Olimpiadas Nacionales de Astronomía y Astronáutica (ONAA). Además de nuestra larga colaboración con ACHAYA, docentes y profesionales de la astronomía, creamos una fuerte alianza con el Programa de Preparación para las Olimpiadas Nacionales de Astronomía y Astronáutica Chilenas (PPOAACH), quienes aumentarán significativamente las semanas de preparación de los estudiantes finalistas de la etapa regional.

Este año la etapa regional comenzará con cuatro actividades online durante el 15, 17, 22 y 23 de Abril, con la participación de profesionales de la astronomía, docencia, divulgación e ingeniería satelital.

La prueba regional, para estudiantes desde 8vo a 4to medio, se realizará el **sábado 27 de abril a las 10am**.

Les invitamos a compartir el **proceso de inscripción, que comienza el 28 de marzo**, con sus contactos y con comunidades escolares.

Para más información visitar
<https://ppoaach.cl/olimpiadas2024/>

Y si estás interesado/a en apoyar de alguna forma las actividades de las olimpiadas durante este año escríbenos a:

sochias.olimpiadas@gmail.com

Carolina Agurto
Vicepresidenta de SOCHIAS
en representación del Equipo de coordinación ONAA

EVENTOS Y REUNIONES

1. Reunión Anual SOCHIAS 2024

La directiva de SOCHIAS tiene el agrado de anunciar que la XIX Reunión Anual de SOCHIAS se llevará a cabo en Arica, en las dependencias de la Universidad de Tarapacá, del 11 al 15 de noviembre de 2024.

Esta decisión se ha tomado después de considerar varios factores, incluyendo la infraestructura disponible, la accesibilidad para los participantes y la colaboración con la comunidad académica de la región. Creemos que Arica ofrecerá un entorno propicio para enriquecer nuestras discusiones y experiencias durante la reunión. Además, estamos emocionados por la oportunidad de explorar la riqueza cultural y científica que la región de Arica tiene para ofrecer.

Esperamos contar con su participación entusiasta en este evento significativo para nuestra comunidad. Pronto compartiremos más información sobre el programa, las inscripciones y otros detalles logísticos.

¡Esperamos verlos en Arica en noviembre de 2024!

Julio Carballo Bello

Presidente pasado de SOCHIAS

Carolina Agurto

Ira Vicepresidenta de SOCHIAS

De Izq a Der: Jennifer Peralta, Rectora (s) de la U. de Tarapacá; Carolina Agurto, Ira Vicepresidenta SOCHIAS; David Laroze, Director Instituto de Alta Investigación (IAI/UTA) y Julio Carballo, Presidente pasado SOCHIAS

2. 10 años Día de la Astronomía

El pasado 21 de marzo se cumplieron 10 años desde la firma del convenio donde se estableció la celebración del Día de la Astronomía en Chile, el que fue firmado por Planetario USACH, SOCHIAS y el entonces Programa de Astronomía de CONICYT. Gracias al excelente trabajo de muchos profesionales de la divulgación y comunicación de la ciencia y la fascinación que genera la astronomía en el público, esta celebración hace tiempo que dejó de ser sólo un día y abarca casi todo el mes de marzo.

Es imposible nombrar en este espacio todas las actividades que se realizaron durante este mes, por lo que acompañan a esta columna algunas imágenes como ejemplos puntuales. En cada región, ciudad o rincón donde hay instituciones donde se lleva a cabo investigación astronómica o donde hay gente apasionada por la astronomía, se realizaron charlas, talleres, o eventos para celebrar este día. Sólo en el sitio web diadelaastronomia.cl se recibieron más de 100 actividades y se realizaron muchas más que no alcanzaron a ser publicadas o que se realizaron para comunidades específicas.

Esta celebración es transversal porque el cielo y sus misterios es algo que fascina a cualquiera. Durante los distintos eventos es común encontrarse con preguntas desde “¿qué pasaría si un agujero negro traga a la Tierra?” a “¿cómo se puede entrar a trabajar en astronomía?”, o distintas variaciones de “¿cuál es el (galaxia / planeta / estrella) más lejano / interesante / grande / misterioso?”, de “¿qué hay más allá?”, o de “¿qué pasará en el futuro?”. Las mismas preguntas que día a día intentamos responder desde las distintas líneas de investigación lideradas por quienes leen esta columna.

Hay un detalle que puede pasar desapercibido tanto para el público general, como para

Algunas de las actividades realizadas en distintas regiones de Chile

quienes realizan divulgación esporádicamente: el gran espíritu colaborativo de la comunidad de divulgación astronómica.

Durante marzo, se realiza un intercambio de logos institucionales como si fueran láminas del álbum del mundial de turno. Las gráficas de cada evento, se terminan el día anterior al mismo, porque siempre llegan más y más colaboradores a él, todos sólo quieren colaborar, compartir, y aportar al éxito del evento y a la experiencia de quienes participarán de él. Esto es algo que parece no ser tan común y que es destacado por agentes externos que son testigos de la dinámica de colaboración tan propia de la divulgación astronómica.

Desde el **NOC** (Comité Nacional de Divulgación ante la IAU) queremos aprovechar este aniversario para felicitar y agradecer a todos quienes han jugado un papel en estas celebra-

2. 10 años Día de la Astronomía

ciones: quienes han preparado charlas o afiches, cargado baterías de telescopios, preparado notas de prensa, columnas de opinión o posteos para redes sociales, ideado y grabado videos promocionales, contactado productoras, visitado lugares pensando en el flujo del público o en la mejor ubicación de stands, pantallas, etc. Estamos seguros de que gracias a este trabajo hemos logrado encantar al público con la ciencia, hemos impulsado la curiosidad y el pensamiento crítico y abierto mentes al asombro y encanto del universo.

Esperamos que los próximos 10 años sigan siendo tan fructíferos como los que acaban de pasar y que sigamos colaborando como lo hemos hecho hasta ahora (o quizás de mejor manera).

¡Felices 10 años al Día de la Astronomía!

María Fernanda Durán

Coordinadora Comité Nacional de Divulgación
Astronómica (NOC)
@iau.noc.chile

Bruno Dias, presidente SOCHIAS; Carolina Gainza, Subsecretaria de Min. Ciencia; Ana María Fernández, Vicerrectora de Vinculación con el medio USACH; Jacqueline Morey, Directora ejecutiva de Planetario Chile USACH

Estudiantes de Arica en Auditorio de la facultad de Medicina, Universidad de Tarapacá.

Este año SOCHIAS colaboró estrechamente con Explora Arica y Parinacota para realizar actividades por el día de la astronomía. En ese contexto, nuestra Vicepresidenta **Carolina Agurto**, realizó tres charlas el día viernes 22 de marzo, en el Auditorio de la Facultad de Medicina UTA, Liceo Bicentenario Jovina Naranjo Fernández (A-5) y en el Poblado Artesanal Arica, reuniendo a más de 400 personas.

Directiva de SOCHIAS

3. Webinar “La salud mental es importante”

El día 22 de Enero 2024 se llevó a cabo el Webinar titulado “La salud mental es importante/Mental health matters” y dirigido a toda la comunidad Astronómica chilena. El Webinar contó con la participación de dos expertas, la Dra. Sarah Leslie, Astrónoma e Investigadora postdoctoral del Observatorio de Leiden (Países Bajos) y la Mg. Pía Valdés Barraza, Psicóloga y Académica de la Universidad de Atacama (Chile), las cuales nos acompañaron con su profesionalidad y experiencia en el evento.

Cómo Directiva de SOCHIAS hemos decidido impulsar esta actividad porque recibimos la invitación de muchos/as socios/as, pidiendo organizar un espacio para discutir y compartir experiencias y sugerencias sobre las dificultades y desafíos que pueden afectar la salud mental en el ámbito académico, especialmente en la Astronomía. De hecho, sucede a menudo que los y las investigadores/as que comienzan su carrera en Astronomía se enfrentan a diferentes desafíos (como alta competitividad, presiones, contratos precarios) y pueden incluso sufrir acoso y bullying, que afectan significativamente la salud mental y el bienestar. Por lo tanto, consideramos crucial abordar estos problemas y promover una cultura de investigación positiva y sostenible, ofreciendo consejos sobre cómo buscar y ayudar a las personas que puedan estar luchando con problemas de salud mental, así como recomendaciones que nuestras instituciones pueden implementar.

Las dos charlistas invitadas compartieron sus experiencias presentando conceptos generales de salud mental y sus trastornos, y específicos relacionados al mundo de la academia y Astronomía, y sus desafíos y problemáticas y brindando ejemplos sobre cómo poder preservar una buena salud mental y/o apoyar colegas que se encuentran enfrentando dinámicas de malestar.

El Webinar contó la participación de más de 40 personas que tuvieron la oportunidad de interactuar, incluso en forma anónima, tanto en español como en inglés, con las dos charlistas, compartiendo experiencias, consultas y sugerencias.

Cómo Directiva, estamos muy contentos de la gran participación y estamos para recibir más sugerencias y ideas para crear oportunidades similares de discusión y debate.

Virginia Cuomo
Secretaria de SOCHIAS

4. PROVOCA abre una nueva convocatoria

Desde el 26 de marzo al 9 de abril estarán abiertas las postulaciones al programa de mentorías PROVOCA de Associated Universities Inc. (AUI) y el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos (NRAO) en Chile.

El programa PROVOCA busca acompañar a niñas y jóvenes interesadas en carreras de las áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías o matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) a tomar una decisión informada sobre el siguiente paso en su camino vocacional.

La convocatoria es doble: tanto para el programa de mentorías, que está dirigido a niñas y jóvenes que se encuentran cursando la enseñanza media hasta los primeros años de educación superior, como para el programa de formación de mentoras, que está dirigido a profesionales en áreas STEM que quieran prepararse para luego ejercer como mentoras del programa.

El programa de formación de mentoras busca potenciar habilidades y entregar las herramientas necesarias para guiar a las futuras generaciones en el camino vocacional STEM.

Con sesiones que tratan sobre experiencias comunes, comunicación efectiva, síndrome del impostor, entre otras, se logra la preparación de las futuras mentoras al mismo tiempo que se van forjando lazos y se pasa a formar parte de la comunidad PROVOCA.

Por otro lado, en el programa de mentorías para estudiantes, mentoras certificadas PROVOCA, acompañan el desarrollo y definición de las vocaciones de las estudiantes.

PROVOCA no se enfoca en el reforzamiento académico, sino que en potenciar habilidades que son clave para el éxito profesional, además de acercar a las participantes a la realidad de lo que es ser y ejercer como profesional en alguna de las áreas STEM. Aunque el 50% de las mentoras certificadas a la fecha están relacionadas a la astronomía y disciplinas afines, los programas también están abiertos a otras áreas del conocimiento en STEM, con mentoras geólogas, matemáticas, ingenieras en minas, expertas en cambio climáticos, biólogas, lingüistas, entre otras.

Ambos programas son completamente gratuitos, tienen una duración aproximada de 8 meses y se realizan de manera virtual, con la posibilidad de asistir a las sesiones presencialmente a quienes se encuentran en Santiago. Invitamos a todas las mujeres profesionales que deseen involucrarse en esta iniciativa o que deseen saber más a escribirnos a provoca@aui.cl o a visitar nuestra página web provoca.cl y a todos los socios a compartir esta información con quienes pudieran estar interesadas.

Sonia Duffau

María Fernanda Durán

Equipo PROVOCA - AUI/NRAO Chile

Certificación de mentoras 2023

Crédito: J. Méndez (AUI/NRAO)

5. MAS cumple 10 años realizando ciencia de alto impacto

El Instituto Milenio de Astrofísica dio el vamos oficial el 23 de diciembre de 2013. Con 10 años recién cumplidos se prepara para la postulación del proyecto para un nuevo período.

El **Instituto Milenio de Astrofísica MAS** reunió en un solo proyecto a un grupo interdisciplinario de científicos y científicas, que desde sus especialidades buscaban aportar al asentamiento de las bases que se requerirían para afrontar los desafíos de una nueva era de la astronomía y la emergencia de nuevos instrumentos de observación. En particular, el desafío apuntaba a desarrollar las competencias necesarias para la entrada en funcionamiento del Observatorio Vera Rubin.

Diez años más tarde, MAS es reconocido por realizar ciencia del más alto nivel, cuenta con casi 1500 publicaciones en revistas científicas de prestigio y destaca por su programa de divulgación **ObservaMAS**, que en un década ha llevado la astronomía a más de dos millones y medio de personas y ha desarrollado decenas de productos de divulgación de acceso gratuito.

Una nueva astronomía

Tres son las líneas de investigación que actualmente agrupan a los miembros del MAS.

En cada una de ellas se puede enumerar cientos de hitos científicos. **Márcio Catelan**, investigador a cargo del área de Vía Láctea y Grupo Local, académico del Instituto de Astrofísica UC, señala: “hemos liderado descubrimientos de gran importancia acerca de la estructura de la

Vía Láctea, y en especial de sus componentes más centrales. También hemos realizado estudios de frontera en las áreas de la estructura, evolución y variabilidad de las estrellas, investigando también las diferentes poblaciones y cúmulos a las que pertenecen. En ese proceso, involucramos a una gran cantidad de estudiantes y científicos jóvenes”.

En el área de Transientes, Variables y Planetas, investigadores del MAS han sido parte del descubrimiento de cientos de exoplanetas, siendo líderes en el descubrimiento de gigantes gaseosos con períodos de más de 10 días. En la misma área, MAS ha encabezado el estudio de meteoritos en Chile. La científica MAS, **Millarca Valenzuela**, docente de la Universidad Católica del Norte y con el apoyo de MAS, encabezó el proyecto CHACANA (Chilean Allsky Camera Network for Astrogeosciences), que en 2022 pasó a ser parte de FRIPON-CHILE, con lo que el centro es parte del diseño e instalación de la primera red de cámaras para la detección de meteoros y “caza” de meteoritos que caen en territorio nacional. Al mismo tiempo, el centro participó en la instalación y puesta en marcha de ATLAS-4, telescopio que es parte del proyecto pionero de rastreo de asteroides ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

Finalmente, la tercera línea de investigación MAS es Astroestadística/astroinformática a la cual pertenece el bróker ALerCE. Este proyecto conjunto del MAS, con el Centro de

5. MAS cumple 10 años realizando ciencia de alto impacto

Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y el Data Observatory, es el único bróker fuera de Estados Unidos y Europa, elegido para procesar los datos del Observatorio Vera Rubin.

Andrés Jordán, director del MAS, destaca el logro de los objetivos planteados hace 10 años. “Nuestra principal tarea era desarrollar el área de la astroinformática y astroestadística en Chile, con el objetivo de crear un bróker para el LSST. Esto se logró gracias al financiamiento de largo plazo otorgado por el programa Milenio, el cual nos permitió formar y establecer con un liderazgo completamente local el grupo Interdisciplinarios de científicos de datos, astrónomos e ingenieros que era necesario para el desarrollo de un bróker. Y este no fue el único logro, hemos publicado resultados de punta en varias áreas, tales como el estudio de supernovas, la estructura de la vía Láctea, exoplanetas, por nombrar algunas. Además de liderar uno de los programas de difusión más activos en el país. Cerramos este periodo con gran satisfacción y con muchas ganas de utilizar las herramientas que hemos desarrollado para liderar estudios que empujen la frontera de nuestro conocimiento”, explica quien también es investigador e investigador de la Fac. de Ingeniería y Ciencias UAI.

Miembros MAS presentes en el último Workshop MAS de mayo 2023.

Makarena Estrella

Instituto Milenio de Astrofísica, MAS

ANUNCIOS EXTERNOS

1. Hallan tres diminutas nuevas lunas alrededor de Urano y Neptuno

El Sistema Solar cuenta con nuevos miembros: la primera luna nueva de Urano descubierta en más de 20 años, así como dos nuevas lunas de Neptuno, una de las cuales es la luna más tenue jamás descubierta por telescopios terrestres. Los descubrimientos se anunciaron hoy por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional.

“Las tres lunas recién descubiertas son las más débiles jamás halladas alrededor de estos dos planetas gigantes de hielo utilizando telescopios terrestres”, explicó Scott S. Sheppard, de Carnegie Science. “Fue necesario un procesamiento especial de las imágenes para revelar objetos tan débiles”.

El nuevo miembro uraniano eleva a 28 el número total de lunas del planeta gigante de hielo. Con sólo 8 kilómetros, es probablemente la más pequeña de las lunas de Urano. Tarda 680 días en orbitar el planeta. Bautizada provisionalmente como S/2023 U1, la nueva luna recibirá finalmente el nombre de un personaje de una obra de Shakespeare, en consonancia con las convenciones de denominación de los satélites exteriores de Urano.

S/2023 U1 fue observada por primera vez el 4 de noviembre de 2023 por Sheppard utilizando los telescopios Magallanes del Observatorio Las Campanas de Carnegie Science en Chile. Sheppard realizó observaciones de seguimiento en Magallanes un mes más tarde.

Utilizando el mes de observaciones y trabajando con Marina Brozovic y Bob Jacobson del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA

para determinar una posible órbita lunar para el nuevo hallazgo, Sheppard pudo localizar al nuevo miembro del panteón de Urano en imágenes más antiguas que había tomado en 2021 en Magallanes, así como en el telescopio Subaru de Hawai.

Sheppard también utilizó los telescopios Magallanes para encontrar la más brillante de las dos lunas neptunianas recién descubiertas. En colaboración con David Tholen, de la Universidad de Hawai, Chad Trujillo, de la Universidad del Norte de Arizona, y Patryk Sofia Lykawa, de la Universidad de Kindai, encontró la otra luna neptuniana nueva, un objeto extremadamente débil, utilizando el telescopio Subaru. Ambas fueron vistas por primera vez en septiembre de 2021.

Las observaciones de seguimiento realizadas con los telescopios Magallanes en octubre de 2021 y de nuevo en 2022 y noviembre de 2023 confirmaron que la luna neptuniana más brillante orbita alrededor de Neptuno. La más tenue requirió un tiempo de observación especial en condiciones ultraprístinas en el VLT del Observatorio Europeo Austral y en el telescopio de 8 metros del Observatorio Gemini para asegurar su órbita. Brozovic y Jacobson fueron esenciales en este proceso de ajuste de la órbita de la luna alrededor de Neptuno utilizando los datos de las observaciones anteriores de 2021 para predecir hacia dónde apuntar los telescopios en 2022 y 2023 para encontrar el objeto extremadamente débil.

La luna más brillante de Neptuno tiene ahora la designación provisional de S/2002 N5, mide unos 23 kilómetros y tarda casi 9 años en orbitar alrededor del gigante de hielo. La luna más tenue de Neptuno tiene una designación provisional S/2021 N1 y mide unos 14 kilómetros con una órbita de casi 27 años. Ambas recibirán nombres permanentes basados en las 50 diosas marinas Nereidas de la mitología griega.

Carol Rojas

Observatorio Las Campanas

2. Revelando los secretos de la formación estelar en Galaxias Espirales

Keerthana Jegatheesan, estudiante de doctorado de la Universidad Diego Portales, y Evelyn Johnston, Investigadora Principal (PI) del Núcleo Milenio ERIS, han deslumbrado con su nueva publicación que revela fascinantes detalles sobre la evolución de las galaxias espirales. Esta investigación, aunque no es directamente un proyecto de ERIS, está intrínsecamente ligada a la ciencia que persigue este núcleo, ofreciendo una perspectiva única sobre la formación estelar en el cosmos.

La conexión entre esta investigación y las líneas de estudio de ERIS es clara, según lo explicado por Evelyn Johnston. En palabras de la investigadora, "Este proyecto no es directamente un proyecto ERIS, pero está vinculado con la ciencia de ERIS y nuestros planes futuros. En este proyecto estamos analizando las poblaciones estelares no resueltas de los bulbos y discos de las galaxias para comprender mejor cómo se formaron. Nuestro trabajo es capaz de mostrar evidencia de múltiples episodios de formación estelar durante largos periodos de tiempo en los discos, mientras que los bulbos se formaron más rápidamente en las primeras etapas de la vida de la galaxia."

La colaboración interdisciplinaria ha desempeñado un papel crucial en este estudio pionero. Evelyn Johnston destaca la importancia de la colaboración al integrar técnicas de diferentes áreas de investigación en astronomía. "Estamos utilizando un ajuste de perfil de luz para datos espectroscópicos IFU, lo que requiere una combinación de métodos de modelado tradicionales con tecnología de vanguardia", comenta Johnston.

El estudio seleccionó cuidadosamente 968 galaxias espirales para el análisis, utilizando observaciones del proyecto MaNGA. Este riguroso proceso de selección se basó en la morfología regular y la disponibilidad de datos de imágenes para garantizar la calidad del análisis.

Además, la Vía Láctea se destaca como un laboratorio excepcional para estudiar la evolución galáctica. "Nuestra comprensión de la Vía Láctea nos ayuda a interpretar las señales que recibimos de otras galaxias", explica Johnston. La edad y la riqueza en metal de las estrellas en los bulbos y discos de las galaxias espirales son elementos clave en la interpretación de sus historias de formación y evolución. "El bulbo nos habla de las condiciones cuando se creó la galaxia por primera vez, mientras que el disco nos habla de su evolución desde entonces", agrega Johnston. Este estudio, que combina métodos avanzados de observación con un profundo análisis teórico, marca un hito significativo en la comprensión de la formación estelar y la evolución galáctica. Con el trabajo futuro planificado para expandir esta investigación a galaxias cercanas, se espera que estos hallazgos impulsen aún más nuestro conocimiento del universo en constante evolución.

Evelyn Jhonston
Keerthana Jegatheesan
Universidad Diego Portales

3. Lanzamiento del proyecto **Ciencia Pública** "Fósiles del Cosmos"

"Fósiles del Cosmos" busca acercar al público general hispanoparlante avances en el área de la Astronomía. Está compuesto por los aportes de 40 investigadoras de diversas especialidades de la astronomía alrededor del mundo, las cuales fueron seleccionadas y entrevistadas por la propia autora, **Paula Jofré**, Directora del Núcleo Milenio ERIS, con el objetivo de recopilar y hacer públicas las contribuciones de aquellas mujeres que lideran la disciplina y construir un relato con perspectiva de género. La ciencia, como muchas otras áreas profesionales, se ve impactada por brechas de género que, hasta el día de hoy, reducen la visibilidad y participación de las mujeres en el rubro, pese a los significativos avances tecnológicos, innovación y descubrimientos investigativos de los cuales son parte. Este proyecto pretende acercar la obra y su autora a diversas comunidades educativas, promoviendo el estudio de esta ciencia en estudiantes de enseñanza básica y media, otorgándoles oportunidades de crecimiento, empoderamiento y aprendizaje.

"Fósiles del cosmos" se caracteriza por contar con perspectivas multiterritoriales, dado que todas las astrónomas y astrofísicas que contribuyeron a la obra, provienen de distintos orígenes geográficos; algo que es propio para la disciplina.

El proyecto, entonces, no solo enseña a las comunidades educativas que es posible desarrollarse profesionalmente en esta área en Chile, sino que también es posible interactuar y aprender de especialistas de otros países como Estados Unidos, Brasil o Alemania, nutrirse de sus culturas y compartir conocimientos.

"Quiero que las nuevas generaciones no le teman al desafío intelectual, al contrario, que se maravillen de los problemas más complejos que nuestra especie humana puede enfrentar. Que se motiven a ser ellos parte de su propio futuro, lleno de problemas difíciles, donde la solución está escondida como un tesoro en un laberinto." Comenta Jofré, autora del libro.

Para la ejecución del proyecto los establecimientos educacionales asociados se han comprometido a incorporar el libro "Fósiles del Cosmos" a sus bibliotecas, dejando los ejemplares a disposición de su comunidad educativa. Además, comprometen sus instalaciones para actividad de divulgación científica que encabezará Paula Jofré, autora del libro.

Regiones y establecimientos beneficiados:

Región de Valparaíso, región Metropolitana, región del Biobío, región de la Araucanía.

Colegio Seminario San Rafael Valparaíso, Colegio Seminario San Rafael de Viña del Mar, Colegio Pasionistas de Quilpué, Colegio Las Condes, Escuela Bello Horizonte (Lota), Colegio El Refugio (Penco), Colegio Blanco Encalada (Mulchén), Colegio Marina de Chile (Concepción), Colegio Santa Luisa (Concepción), Colegio San José (San Pedro de la Paz), Escuela Pedro de Oña (Purén) y Escuela Enzo Ferrari (Purén) / DAEM Purén.

Paula Jofré

Universidad Diego Portales

4. Testimonios alumnos extranjeros que cursan doctorados en el IA de la UC

35% de los estudiantes del doctorado en Astrofísica de la UC vienen del extranjero

“Chile es el paraíso para los astrónomos”, confiesa Isha Shailesh, quien vino de la India a estudiar el doctorado en Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica, en Santiago. A su juicio, somos “un destino popular para la educación y la investigación en esta ciencia, porque cuentan con las condiciones ideales para el uso y construcción de telescopios y observatorios”, afirma.

Shailesh ya lleva dos años en nuestro país y, sobre su aprendizaje, rescata el modelo educativo que ofrece el Instituto de Astrofísica de la UC, que “incluye observación, teoría, simulación e instrumentación, lo que permite a los estudiantes del programa explorar diferentes áreas de investigación”, cuenta. También celebra el apoyo que brinda el área administrativa, ya que “al principio tuve que enfrentar la barrera idiomática y una burocracia desconocida por venir de afuera. Pero todo este camino se hizo más fácil gracias al apoyo de los funcionarios”, confiesa.

El doctorado en Astrofísica de la Universidad Católica cuenta con 35 alumnos, 12 de ellos de origen extranjero, de países como Colombia, Perú y Brasil, o de otros más lejanos, como India o Rusia, como es el caso de Anastasia Shlentsova, que vino desde ese país de Europa. “Elegí Chile porque sus condiciones geofísicas son únicas y permiten complementar mis conocimientos teóricos con la experiencia práctica. Eso me otorga una comprensión más completa de mi campo”, cuenta. Sobre la universidad, dice que la prefirió porque en sus estudios sobre agujeros negros supermasivos, “que es un tema que me obsesiona”, se encontró con investigaciones del profesor Franz Bauer, “que se alineaban perfectamente con mis intereses”, cuenta.

Instituto de Astrofísica

Isha Shailesh
Alumno Doctorado en Astrofísica, PUC

Shlentsova, además, destaca la calidad de los profesores “cuyo conocimiento es fascinante. Brindan la oportunidad de aprender mucho, sin dejar de ser amigables y accesibles, lo que motiva el trabajo productivo” y recuerda el apoyo que recibió cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, “y la comunidad del Instituto de Astrofísica me sostuvo en términos personales y económicos, porque me ayudaron a recaudar fondos para apoyar a los civiles de Ucrania, lo que demuestra que compartimos los mismos valores y estoy agradecida por eso”.

A pesar de estos ejemplos, de estudiantes de países muy distantes, la mayoría de quienes escogen el doctorado del Instituto de Astrofísica vienen de países vecinos, como Jennifer Chacón, que es de Ecuador, que tomó su decisión en base a recomendaciones. “Otros alumnos de la universidad en la que estudié física en mi país, la Escuela Politécnica Nacional, y que hoy son grandes profesionales, eligieron la Universidad Católica para su doctorado y luego compartieron muy buenas referencias de la educación que acá recibieron”, relata.

5. CEPIA/UDEC visita Antártica

Realizar pruebas de sitio en la Antártica para la instalación de un nuevo radiotelescopio en el continente blanco, fue el objetivo de la misión que emprendieron los ingenieros electrónicos del Centro para la instrumentación astronómica (Cepia) de la Universidad de Concepción, Cristian Calquin y Patricio Alarcón.

Los profesionales estuvieron cerca de dos meses en la zona más austral del país para colaborar en el proyecto de instalación del Telescopio Horizonte de Eventos (EHT), en colaboración con Núcleo Titans.

Este telescopio, explicó el Director del Cepia, investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), y académico del Departamento de Astronomía de la UdeC, Dr. **Rodrigo Reeves Díaz**, una interferométricamente telescopios ubicados en distintas partes del mundo para hacer imágenes de las sombras que dejan los agujeros negros en las galaxias más cercanas, por lo que su instalación robustece la red mundial de telescopios.

“En esa zona el cielo austral es muy rico, hay una gran cantidad de objetos astronómicos disponibles. La densidad de agujeros negros que se pueden observar es igual que en el resto del firmamento; por lo tanto, no hay diferencia en que desde allá se puedan observar agujeros negros”, dijo Reeves.

Patricio Alarcón y Cristián Calquin en su visita al continente Antártico

Sin embargo, destacó que la particularidad de este nuevo radiotelescopio radica en que “cuando se hacen observaciones en el EHT, se hace con telescopios que están en todo el mundo y en ese preciso momento, todos los telescopios están observando el mismo objeto”, explicó.

Entonces, si estamos observando algún objeto hacia el polo sur celeste, es posible que algunas estaciones no lo vayan a poder observar y no podrían funcionar como objetos disponibles para el estudio interferométricos; hay que buscar y hacer un catálogo de objetos que sean todos observables por la red”, añadió.

Estar acá es una experiencia novedosa que no todos logran. Estamos sometiendo los instrumentos a condiciones extremas, lo que también requiere una planificación y ejecución muy específica porque no vamos a tener acceso a estos aparatos hasta el próximo año”, contó Patricio Alarcón.

“Ha sido novedosa porque he compartido ambiente con diferentes científicos ligados a distintas áreas de la ciencia, como la biología, radioastronomía, también hay un grupo investigando acerca de la gripe aviar. Se valora el ambiente colaborativo que hay acá”, agregó Cristian Calquin.

La misión incluyó la actualización de los radiómetros infrarrojos instalados el año pasado en la Base O’Higgins del Ejército y en una dependencia de la Base Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (Inach). Además, se aseguró una conexión independiente mediante la instalación de antenas de Internet satelital para obtener datos a distancia, lo que permitirá a Chile sumar un radiotelescopio en la zona más austral del país.

Noticias UdeC

Rodrigo Reeves

Universidad de Concepción

5. Próximos eventos - 2024

- **EPoS 2024 The Early Phase of Star Formation - Answering the Big Questions: Are we making progress?** - 12 al 17 de mayo - Bavarian Pre-Alps, Alemania.
- **Star formation across cosmic scales: Machine learning insights and applications** - 13 al 17 de mayo - Budapest, Hungary.
- **PLATO Planetary systems - formation to observed architectures** - 14 al 16 de mayo - Sicilia, Italia.
- **The Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope (AtLAST) design study: results, science, and next steps** - 21 al 24 de mayo - Mainz, Alemania.
- **Cosmic Ray Feedback in Galaxies and Galaxy Clusters** - 26 de mayo a 16 de junio - Aspen, Colorado, USA.
- **The physical processes shaping the stellar and gaseous histories of galaxies** - 27 al 31 de mayo - Pisa, Italia.
- **Globular Clusters and Their Tidal Tails: From the Milky Way to the Local Group** - 28 a 31 de mayo - Toronto, Canadá.
- **ELT Science in Light of JWST** - 3 a 7 de junio - Sendai, Japón.
- **Summer School in Statistics for Astronomers XIX** - 3 a 7 de junio - Online.
- **Supernova Remnants III: An Odyssey in Space after Stellar Death** - 9 a 15 de junio - Crete, Grecia.
- **First LSST Latin American Meeting (LSST@LATAM): Catalyzing Research Collaborations** - 10 a 14 de junio, Universidad de la Serena, Chile.
- **FIRST STRUCTURES IN THE UNIVERSE 2024** - 24 al 28 de junio - Paris, Francia.
- **IAU Symposium 395: Stellar populations in the Milky Way and beyond** - 17 al 22 de noviembre, Paraty, Brazil

Más eventos: <https://www.cadc-ccda.hia-ihp.nrc-cnrc.gc.ca/en/meetings/this-year/>

6. Oportunidades

Oportunidades para postdoctorados nacional

- [Postdoctoral positions at Universidad Diego Portales](#) - Deadline: 12 de abril, 2024.
- [Postdoctoral position - Active Galactic Nuclei at Universidad Diego Portales](#) - Deadline: 9 de abril, 2024.
- [Postdoctoral research projects in Physics, Astronomy, and Physics Education, UMCE](#) - Deadline: 8 de abril, 2024.

Oportunidades para PhD internacional

- [PhD Scholarships in Observational, Computational & Theoretical Astrophysics, Centre for Astrophysics and Supercomputing, Swinburne University of Technology](#) - Deadline: 15 de abril, 2024.
- [PhD studentships in Astronomy at the Open University, UK](#) - Deadline: 18 de abril, 2024.
- [PhD Position: Confirmation of Young Transiting Planets, Department of Astronomy, University of Geneva](#) - Deadline: 15 de abril, 2024.
- [PhD positions in astrophysics, Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences](#) - Deadline: 7 de abril, 2024.
- [PhD position in high-energy astrophysics, University of Tartu, Tartu Observatory](#) - Deadline: 19 de abril, 2024.
- [Pre-Doctoral Researcher, Center for Computational Astrophysics, Simons Foundation/Flatiron Institute](#) - Deadline: 19 de abril, 2024.
- [Chandra X-ray Center predoctoral fellowship, Smithsonian Astrophysical Observatory](#) - Deadline: 15 de mayo, 2024.

Más oportunidades en <https://jobregister.aas.org/>

Nos leemos en la próxima edición

Edición por:

Carolina Agurto
Pamela Henríquez
Virginia Cuomo

www.sochias.cl

asistente.sochias@gmail.com

[@sochias_cl](https://twitter.com/sochias_cl)

[@sochiascl](https://www.instagram.com/sochiascl)